

Cuestionario 2 (Adaptación a Lectura Sencilla)

Somos un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Grupo de Ingeniería Ontológica (OEG).

Nuestro equipo de investigación trabaja en la creación de una aplicación que ayuda a adaptar textos a lectura sencilla.

Queremos hacerte preguntas para saber que frases se entienden mejor o que frases son más fáciles.

Hemos preparado este cuestionario para que nos des tu opinión.

Este cuestionario es anónimo.

Esto quiere decir que no tienes que poner tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, ni ninguna información que te identifique.

Tus datos personales estarán seguros.

Puedes rellenar el cuestionario tú misma o con el apoyo de otra persona.

Si otra persona rellena el cuestionario por ti, esa persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti.

Tu persona de apoyo debe asegurarse de que escribe tu opinión.

Tu persona de apoyo puede ser alguien de tu familia o alguien de una entidad.

El cuestionario comienza con preguntas sobre diferentes frases.

El cuestionario finaliza con preguntas sobre ti.

Hay 2 tipos de preguntas:

1. Las preguntas donde tienes que elegir una respuesta.
2. Las preguntas donde tienes que escribir la respuesta. En estos casos, verás líneas como ésta
_____.

No te preocupes por las respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Tu opinión es muy útil para nosotros.

Contesta tranquilamente en base a tu opinión.

Rellenar esta encuesta te llevará aproximadamente unos 15-20 minutos.

Tu ayuda es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo.

Valoramos mucho tu tiempo.

Te agradecemos todas tus respuestas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información sobre protección de datos

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Ingeniería Ontológica), responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace: "<https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html>".

1. Por favor, marca esta casilla para indicar que das tu consentimiento a participar en esta encuesta. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo accedo a participar en esta encuesta

Cuestiones sobre adaptación a lectura sencilla

2. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Antonio escribe correctamente, sin faltas de ortografía.
- Antonio escribe de manera correcta, sin faltas de ortografía.
- Antonio escribe de forma correcta, sin faltas de ortografía.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

3. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Pau Gasol es conocido internacionalmente.
- Pau Gasol es conocido a nivel internacional.
- Pau Gasol es conocido en todo el mundo.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

4. Por favor, lee las siguientes 7 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Obviamente, Silvia se ha comido la tarta.
- Por supuesto, Silvia se ha comido comido la tarta.
- De manera evidente, Silvia se ha comido comido la tarta.
- Es obvio que Silvia se ha comido comido la tarta.
- Silvia se ha comido la tarta.
- Sin duda, Silvia se ha comido la tarta.
- De forma obvia, Silvia se ha comido comido la tarta.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

5. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Lucia pidió un aumento de sueldo directamente a su jefe.
- Lucia pidió un aumento de sueldo sin rodeos a su jefe.
- Lucia pidió un aumento de sueldo de manera directa a su jefe.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

6. Por favor completa el principio de esta frase con una de las opciones: "..... *
Ana necesita más vocabulario técnico.". Si ninguna opción te gusta, puedes escribir tu propia propuesta para comenzar la frase.

Marca solo un óvalo.

- Definitivamente
- Sin lugar a dudas
- Está claro que
- En definitiva
- No lo sé
- Otro: _____

7. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Para empezar la entrevista, Luis va a preguntarte simplemente sobre tu experiencia con el español.
- Para empezar la entrevista, Luis va a preguntarte tan solo sobre tu experiencia con el español.
- Para empezar la entrevista, Luis va a preguntarte solo sobre tu experiencia con el español.
- Para empezar la entrevista, Luis solo va a preguntarte sobre tu experiencia con el español.
- Para empezar la entrevista, Luis va a preguntarte de manera simple sobre tu experiencia con el español.
- Prefiero las 5 frases
- No prefiero ninguna de las 5 frases
- No lo sé
- Otro: _____

8. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- María asiste a clase de español solamente un día por semana.
- María asiste a clase de español solo un día por semana.
- María asiste a clase de español tan solo un día por semana.
- María asiste a clase de español un día por semana.
- María asiste a clase de español de manera sola un día por semana.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

9. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Probablemente los pintores necesiten más botes de pintura.
- Quizás los pintores necesiten más botes de pintura.
- Puede que los pintores necesiten más botes de pintura.
- Es probable que los pintores necesiten más botes de pintura.
- Prefiero las 4 frases
- No prefiero ninguna de las 4 frases
- No lo sé
- Otro: _____

10. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Antiguamente, los niños entraban en la escuela con 6 años.
- En el pasado, los niños entraban en la escuela con 6 años.
- Antes, los niños entraban en la escuela con 6 años.
- Hace años, los niños entraban en la escuela con 6 años.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

11. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- El traje de la novia normalmente es blanco.
- El traje de la novia en general es blanco.
- El traje de la novia casi siempre es blanco.
- El traje de la novia a menudo es blanco.
- El traje de la novia de manera normal es blanco.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

12. Por favor completa el final de esta frase con una de las opciones: "El problema de las humedades hay que analizarlo". Si ninguna opción te gusta, puedes escribir tu propuesta para finalizar la frase. *

Marca solo un óvalo.

- seriamente.
- en serio.
- con seriedad.
- de manera seria.
- de forma seria.
- No lo se
- Otro: _____

13. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Actualmente la plaza mayor de mi pueblo es más pequeña que antes.
- En la actualidad la plaza mayor de mi pueblo es más pequeña que antes.
- Ahora la plaza mayor de mi pueblo es más pequeña que antes.
- A día de hoy la plaza mayor de mi pueblo es más pequeña que antes.
- Hoy en día la plaza mayor de mi pueblo es mas pequeña que antes.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

14. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- En clase de Mario son aproximadamente 25 alumnos.
- En clase de Mario son alrededor de 25 alumnos.
- En clase de Mario son más o menos 25 alumnos.
- En clase de Mario son unos 25 alumnos.
- En clase de Mario son de manera aproximada 25 alumnos.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

15. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Antonio juega frecuentemente con sus nietos en el pueblo.
- Antonio juega con frecuencia con sus nietos en el pueblo.
- Antonio juega a menudo con sus nietos en el pueblo.
- Antonio juega varias veces con sus nietos en el pueblo.
- Antonio juega de manera frecuente con sus nietos en el pueblo.
- Prefiero las 5 frases
- No prefiero ninguna de las 5 frases
- No lo sé
- Otro: _____

16. Por favor completa el inicio de esta frase con una de las opciones: "..... Mario *
le dio una carta a Aurora.". Si ninguna opción te gusta, puedes escribir tu propuesta
para comenzar la frase.

Marca solo un óvalo.

- Disimuladamente
- En secreto
- A escondidas
- Con discreción
- Con disimulo
- No lo sé
- Otro: _____

17. Por favor, lee las siguientes 5 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Paola le dio a Jose nuevamente las gracias por su ayuda.
- Paola le dio a Jose de nuevo las gracias por su ayuda.
- Paola le dio a Jose otra vez las gracias por su ayuda.
- Paola le dio a Jose una vez más las gracias por su ayuda.
- Paola le dio a Jose de manera nueva las gracias por su ayuda.
- Prefiero las 5 frases
- No prefiero ninguna de las 5 frases
- No lo sé
- Otro: _____

Breves cuestiones personales

18. Por favor, marca la opción adecuada: *

Marca solo un óvalo.

- Contesto sola este cuestionario.
- Contesto este cuestionario con el apoyo de otra persona.

19. Eres: *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

20. ¿Cuántos años tienes? *

Marca solo un óvalo.

18-30

31-45

46-60

Más de 60

Prefiero no decirlo

Otro: _____

21. ¿Cuál es tu profesión? *

Marca solo un óvalo.

- Usuario / Usuaria de Centro Ocupacional
- Personal de Centro Ocupacional
- Accesibilidad Cognitiva
- Validador / Validadora de Textos
- Opositor / Opositora / Estudiante de oposiciones
- Celador / Celadora
- Conserje
- Ordenanza
- Vendedor / Vendedora
- Auxiliar Administrativo / Administrativa
- Educador / Educadora Infantil
- Recepcionista
- Pensionista o Jubilado
- Ama de Casa
- Personal de Limpieza
- Utillero
- Maestro / Maestra
- Funcionaria / Funcionario
- Estudiante
- Parado o Desempleado / En Búsqueda de Empleo
- No tengo profesión
- Ninguna
- Otro: _____

22. ¿En qué país has nacido? *

Marca solo un óvalo.

- España
- Otro: _____

23. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca solo un óvalo.

Andalucía

Cataluña

Madrid

País Vasco

Valencia

Otro: _____

24. ¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora? *

Marca solo un óvalo.

Baja

Media

Alta

Prefiero no decirlo

No lo sé

Otro: _____

25. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca solo un óvalo.

- Al grupo de personas con discapacidad intelectual
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual/enfermedad mental
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual y física
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Al grupo de personas con dificultades cognitivas y lingüísticas
- Al grupo de personas con trastornos específicos del lenguaje
- Al grupo de personas con trastorno del espectro autista
- Al grupo de personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Al grupo de personas con bajo nivel de alfabetización
- Al grupo de personas con desconocimiento del idioma
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

26. Si tienes algún comentario sobre este cuestionario, puedes escribirlo aquí. *

Cualquier comentario que recibamos nos ayudará a seguir mejorando y ampliando nuestra línea de investigación. Si deseas ayudarnos en el futuro puedes hacerlo enviando un correo a "mcsuarez@fi.upm.es".

Muchas gracias por rellenar esta encuesta.

Tu opinión es muy importante y útil.